

Applicazione del modello SlideforMAP per la valutazione del rischio idrogeologico nelle foreste gestite in modo sostenibile

Autori: Žiga Lukančič, Matevž Triplat, Irene Fattoretto, Francesca Giannetti, Ilenia Murgia

Informazioni generali sul gruppo operativo BIOSEIFORTE

BIO.S.E.I.FOR.TE. (BIODiversity and Ecosystem Services In FOREST and TErritory) è un progetto finanziato dal piano di sviluppo rurale Marche 2014/2020 - Bando Sottomisura 16.1 Operazione A "Supporto alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi PEI" - Azione 2 "Finanziamento di Gruppi Operativi". L'obiettivo di BIOSEIFORTE è stato quello di identificare e valorizzare i principali servizi ecosistemici nel comprensorio di Monte Nerone (Pesaro-Urbino, Marche), situato nel settore settentrionale dell'Appennino umbro-marchigiano, con la partecipazione attiva delle comunità locali e dei frequentatori abituali. I servizi ecosistemici, riferiti alle utenze che la gestione sostenibile delle risorse forestali e territoriali fornisce, considerano la tutela della biodiversità e dai rischi idrogeologici e la conservazione dei prodotti tradizionali come il legno, il latte e la carne.

Il Consorzio Forestale Monte Nerone è stato capofila del progetto, mentre l'Area Sistemi Forestali del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) si è occupata del coordinamento scientifico del progetto. Tra gli altri partner si trovano Medit Silva Foundation, in qualità di editore, e Impresa Verde Marche SRL con Federforeste (Federazione Italiana Comunità Forestali), che si sono occupate rispettivamente della divulgazione e del sostegno alle comunità forestali locali.

Informazioni statistiche

Le frane stanno mettendo in pericolo le aree abitate in tutto il mondo. Nel periodo dal 1994 al 2023 rappresentano il 17% delle vittime di pericoli naturali.^[1] Dal 2010 al 2019, la perdita monetaria annua è stata in media di circa 25 miliardi di dollari.^[2] Negli ultimi cinque anni lo Swiss Re Institute ha rilevato un aumento significativo dei danni causati da pericoli naturali idrogeologici, tra cui frane poco profonde.^[3]

Nelle zone alpine della Svizzera, 74 persone sono morte a causa di una frana nel periodo dal 1946 al 2015.^[4]

Nelle regioni montuose, le frane superficiali indotte dalla pioggia sono tra i tipi più critici e pericolosi di movimento della massa^[5] La definizione standard di frana superficiale è: "Movimento di traslazione della massa con spessore massimo del suolo di due metri."

[1] Kjekstad O., Highland L. 2009. Economic and social impacts of landslides. V: Landslides – Disaster Risk Reduction, Sassa K., Canuti P. (ur.). Springer, Berlin, Heidelberg: 573–587. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69970-5_30.

[2] Munich RE: Relevant hydrological events worldwide 1980–2018. Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft, NatCatService. <https://www.munichre.com/en/solutions/for-industry-clients/natcatservice.html> (2. 7. 2020).

[3] Swiss Re Institute. 2019. Natural catastrophes and man-made disasters in 2018: "secondary" perils on the frontline. Sigma, 2019, 2: 1–36.

[4] Badoux A., Andres N., Techel F., Hegg C. 2016. Natural hazard fatalities in Switzerland from 1946 to 2015. Natural Hazards and Earth System Sciences, 16: 2747–2768. <https://doi.org/10.5194/nhess-16-2747-2016>.

[5] Varnes D.J. 1978. Slope movement types and processes. Special Report, 176: 11–33. <https://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/sr/sr176/176-002.pdf> (28. 2. 2025)

Riassunto

Le frane superficiali indotte dalla pioggia rappresentano un pericolo naturale per l'ambiente umano, sia naturale che causato dall'uomo. Una delle conseguenze attese del cambiamento climatico è l'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi pluviometrici critici, che sono uno dei principali processi di innesco delle frane superficiali. Ecco perché individuare strategie di mitigazione è sempre più urgente. Lo sviluppo di modelli affidabili di stabilità dei versanti^[6] ci permette di identificare le aree più suscettibili alle frane e di ottimizzare la funzione di protezione diretta delle foreste pianificando la corretta gestione. SlideforMAP è un modello probabilistico di stabilità dei versanti, applicabile a scala regionale^[7], che considera l'effetto del rinforzo radicale nel garantire la stabilità dei pendii, fornendo un insieme di risultati preziosi per la pianificazione dell'uso del suolo e della silvicoltura per mitigare l'instabilità.

Introduzione

Le frane superficiali rappresentano una minaccia per la vita umana e le infrastrutture; pertanto, i modelli di stabilità dei versanti sono importanti. Sono strumenti preziosi per esaminare le pratiche di mitigazione contro gli effetti catastrofici causati da frane superficiali. Un esempio di tale strumento è il modello SlideforMAP^[8].

SlideforMAP aiuta a identificare e pianificare pratiche selvicolturali più adeguate che possono migliorare l'effetto protettivo delle foreste e ridurre il rischio di innescare frane superficiali^[9]

Le frane superficiali sono caratterizzate da uno spessore della frana inferiore a due metri. Poiché rappresentano un pericolo per le infrastrutture, per le aree residenziali e per le vite umane, sono stati sviluppati modelli probabilistici di stabilità dei versanti. Uno di questi è SlideforMAP, che consente una valutazione regionale della probabilità di frane superficiali considerando vari scenari di copertura forestale, gestione forestale e intensità delle precipitazioni. Utilizzando un approccio probabilistico, SlideforMAP genera ipotetiche frane e, per ciascuna, verifica la stabilità attraverso il calcolo del bilancio considerando parametri idro-meccanici. Il modello richiede parametri di input dati sulla morfologia, le caratteristiche del suolo, la struttura e la composizione della foresta e le informazioni sull'evento della precipitazione da simulare. Sulla base di questi dati, calcola la probabilità di frana. La calibrazione di SlideforMAP è stata eseguita in tre diverse aree in Svizzera. Sono tutti situati in aree montuose con un inventario affidabile delle frane. Lo studio mostra che la presenza osservata di frane superficiali a scala di bacino idrografico può essere riprodotta con l'approccio utilizzato in SlideforMAP.^[10]

[6] Murgia I., Giadrossich F., Mao Z., Cohen D., Capra G.F., Schwarz M. 2022. Modeling shallow landslides and root reinforcement: A review. *Ecological Engineering*, 2022, 181: 106671. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106671>.

[7] Murgia I. 2022. The role of forests in soil protection: root reinforcement and slope stability evaluation at different analysis scales. PhD Thesis. University of Sassari, Department of Architecture, Design and Urban Planning: IX. <https://hdl.handle.net/20.500.14242/87876> (28. 2.2025).

[8] Murgia I., Giadrossich F., Mao Z., Cohen D., Capra G.F., Schwarz M. 2022. Modeling shallow landslides and root reinforcement: A review. *Ecological Engineering*, 2022, 181: 106671. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106671>.

[9] Murgia I., Giadrossich F., Mao Z., Cohen D., Capra G.F., Schwarz M. 2022. Modeling shallow landslides and root reinforcement: A review. *Ecological Engineering*, 2022, 181: 106671. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106671>.

[10] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

L'uso di modelli di stabilità dei versanti si è dimostrato necessario in varie circostanze, ad esempio nello sviluppo di mappe di pericolosità della suscettibilità di frane superficiali e nella quantificazione della frequenza di ricorrenza di tali eventi. Le mappe prodotte richiedono un costante processo di aggiornamento, soprattutto in caso di cambiamenti paesaggistici causati dall'attività umana, come la costruzione di infrastrutture, l'estrazione mineraria, ecc. ^[11]

Il modello di probabilità di frana superficiale denominato SlideforMAP è progettato per la scala regionale (dovrebbe essere applicato su aree di studio di dimensioni comprese tra 1 e 1000 km²) per garantire un'ampia applicabilità.

^[12]

Il modello SlideforMAP

Il modello probabilistico SlideforMAP genera dati raster 2D relativi alla probabilità di frane superficiali, generando un gran numero di ipotetiche frane sulla regione di interesse. Le ipotetiche frane generate da SlideforMAP sono di forma ellittica e sono caratterizzate da 21 parametri probabilistici e deterministici. A partire da questi 21 parametri, viene calcolata la stabilità della frana.

I parametri probabilistici che caratterizzano un'ipotetica frana sono:

- ipotetica ubicazione della frana,
- ipotetica superficie di frana,
- ipotetica coesione del suolo da frana,
- angolo di attrito interno,
- parametri di spessore del suolo.

I parametri deterministici includono:

- diversi parametri della vegetazione
- parametri idrologici del suolo

[11] Silva-Protect Project. 2016.Silva-Protect Project in Switzerland <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahregrundlagen/silvaprotect-ch.html> (22. 2. 2022)

[12] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. Natural Hazards and Earth System Sciences, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

Nell'immagine riportata sotto, il grafico rappresenta i passaggi computazionali con cui modellare SlideforMAP. Il risultato del modello SlideforMAP è la probabilità di ricorrenza di frane superficiali per ogni cella raster.

Figura 1: Fasi computazionali del modello SlideforMAP^[13]

Il fattore di sicurezza viene calcolato (come la stima di un'ipotetica stabilità di frana).^[14] In questo metodo, si considera che, se il fattore di sicurezza è maggiore di 1.0, si assume che l'ipotetica frana sia stabile.^[15] Il fattore di sicurezza è il rapporto tra le forze stabilizzanti e quelle destabilizzanti i pendii.

[13] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

[14] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

[15] Day R.W. 1997. State of the art: Limit equilibrium and finite-element analysis of slopes. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 123: 894. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1090-0241\(1997\)123:9\(894\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(1997)123:9(894)).

Il peso, il rinforzo laterale delle radici e il rinforzo delle radici basali sono proprietà della vegetazione incluse nel modello SlideforMAP. Per la vegetazione, il modello include solo gli alberi, non gli arbusti, erbe e altra vegetazione^[16].

SlideforMAP produce dati relativi al rinforzo delle radici basali e laterali nell'area di indagine, permettendoci di concentrarci sull'effetto di mitigazione della foresta^[17].

Nella tabella sottostante, sono riportati tutti i parametri richiesti da SlideforMAP. La prima colonna contiene il codice del parametro, la seconda il parametro, la terza il valore standard del parametro, la quarta l'unità di misura, la quinta la fonte e la sesta l'intervallo del parametro (globale o specifico per questa ricerca in Svizzera (CH)).

Parameter	Description	Default value	Unit	Source	Extent
m_d	Soil thickness mean	1	m	Estimate	Global
σ_d	Soil thickness standard deviation	0.25	m	Estimate	Global
m_c	Soil cohesion mean	2	kPa	Estimate	Global
σ_c	Soil cohesion standard deviation	0.5	kPa	Estimate	Global
m_ϕ	Angle of internal friction mean	30	°	Estimate	Global
σ_ϕ	Angle of internal standard deviation	4	°	Estimate	Global
ρ_{ls}	Density of the randomly generated landslides	0.1	HL m ⁻²	Estimate	Global
ρ_{soil}	Dry soil density	1500	kg m ⁻³	Estimate	Global
T	Soil transmissivity	0.1	m ² s ⁻¹	Estimate	Global
I	The precipitation event that is tested	10	mm h ⁻¹	Estimate	Global
I_{min}	Precipitation intensity threshold for instability	1.2	mm h ⁻¹	Leonarduzzi et al. (2017)	CH
r_{xy}	Raster resolution of the SlideforMAP run	2	m	Estimate	Global
l_{wr}	Ratio between length and width of the landslides	2	-	Estimate	Global
c	Fitting parameter for the lateral root reinforcement	25068.54	-	Gehring et al. (2019)	CH
α_1	Shape of root distribution in horizontal direction	0.862	-	Gehring et al. (2019)	CH
β_1	Rate of root distribution in horizontal direction	3.225	-	Gehring et al. (2019)	CH
α_2	Shape of root distribution in vertical direction	1.284	-	Gehring et al. (2019)	CH
β_2	Rate of root distribution in vertical direction	3.688	m	Gehring et al. (2019)	CH
$D_{trees, max}$	Maximum distance for influence of the roots	15	m	Estimate	Global
ρ_{tree}	Density of a tree	850	kg m ⁻³	Estimate	CH
ρ_{water}	Density of water	998	kg m ⁻³	Estimate	Global

Tabella 1: Parametri richiesti dal modello slideforMAP.

[16] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

[17] Murgia I., Giadrossich F., Mao Z., Cohen D., Capra G.F., Schwarz M. 2022. Modeling shallow landslides and root reinforcement: A review. *Ecological Engineering*, 2022, 181: 106671. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106671>.

Il modello SlideforMAP calcola la probabilità che si verifichino frane superficiali su ogni cella raster. La probabilità di insorgenza di frane superficiali è calcolata come rapporto tra il numero di frane ipotetiche instabili per cella raster e tutte le frane ipotetiche per cella raster.^[18]

Aree di Studio

SlideforMAP è stato testato su tre aree di studio in Svizzera. Le aree sono state selezionate in base alla disponibilità di dati sull'altitudine e

di registrazioni dettagliate di eventi passati di frane superficiali.

Tutti erano di dimensioni diverse e si trovavano in luoghi diversi per testare la robustezza e l'applicabilità generale di SlideforMAP. Nella figura sottostante sono riportate le sedi di tutte e tre le aree di studio svizzere. I punti blu rappresentano le frane superficiali osservate tra il 1997 e il 2012. I casi di studio prendono il nome dai villaggi vicini: Trub, St. Antönien, and Eriz. Il colore verde rappresenta l'area, ricoperta da bosco.^[19]

Figura 22: Aree di studio in Svizzera.^{[20][21]}

Un caso di studio è stato realizzato in Italia. L'area di studio era nell'Appennino centrale italiano, nella parte settentrionale delle Marche. Lì, una delle vette più alte con i suoi 1525 m sul livello del mare è il Monte Nerone. L'area di studio, di circa 5600 ettari, appartiene al bacino del fiume Metauro.

L'effetto della vegetazione è apparso chiaramente in tre scenari di simulazione con un periodo di ritorno di 200 anni. Sono stati calcolati tre scenari. Uno è senza copertura vegetale ($200RP_0$), il secondo con copertura vegetale com'era nel 1954 ($200RP_{54}$) e il terzo con copertura vegetale com'era nel 2021 ($200RP_{21}$).

[18] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

[19] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

[20] Swisstopo: Switzerland forest cover map. <https://www.swisstopo.admin.ch/de/geodata/landscape/tlm3d.html> (29. 9. 2015).

[21] Swisstopo: SwissALTI3D Das hoch auf-gelöste Terrainmodell der Schweiz, LIDAR based Digital Terrain Model, Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Wabern, 2018.

Il confronto tra gli scenari 200RP₀, 200RP₅₄ e 200RP₂₁ ha evidenziato l'effetto della copertura vegetale.

L'area stabile era più piccola nel 200RP₀ (29.1%) rispetto al 200RP₅₄ (68.2%). L'area stabile nel 200RP₂₁ (89.7%) era più grande del 200RP₅₄.^[22]

Figura 3: Area di studio in Italia^[22]

Dati di input per SlideforMAP

Il modello SlideforMAP ha bisogno di alcuni dati per calcolare la probabilità di verificarsi di frane. Questi sono il modello digitale della superficie, il modello digitale di elevazione, la media dello spessore del suolo, la deviazione standard dello spessore del suolo, la media della coesione del suolo, la deviazione standard della coesione del suolo, l'angolo di attrito interno medio e un inventario delle frane.

Un inventario delle frane non dovrebbe essere presente nell'area di studio (se lo è, probabilmente è meglio). Tuttavia, un inventario delle frane deve essere rappresentativo dell'area di studio e deve contenere almeno informazioni sullo spesso medio del suolo della frana e sulla superficie della frana.^[23]

[22] Murgia I., Vitali A., Giadrossich F., Tonelli E., Baglioni L., Cohen D., Schwarz M., Urbinati C. 2024. Effects of land cover changes on shallow landslide susceptibility using SlideforMAP software (Mt. Nerone, Italy). *Land*, 2024, 13 (10): 1575 <https://doi.org/10.3390/land13101575>.

[23] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

Conclusioni

Un probabile obiettivo futuro è quello di migliorare il modulo della vegetazione includendo diverse specie arboree nella parametrizzazione del rinforzo laterale delle radici. L'analisi del modello SlideforMAP potrebbe essere convalidata in aree di studio con un inventario più ampio di frane superficiali.

Viene presentato un modello probabilistico per la valutazione della probabilità di frane superficiali, SlideforMAP. Il modello è stato sviluppato per fornire un'inclusione dettagliata dell'influenza del rinforzo radicale. L'uso è illustrato in 3 casi di studio di media altitudine provenienti dalla Svizzera, per i quali sono state monitorate frane passate.

L'analisi dei parametri ha mostrato che nelle regioni montuose studiate, i parametri chiave nella valutazione della stabilità dei versanti sono lo spessore del suolo, la coesione e il rapporto tra intensità delle precipitazioni e trasmissività.

L'obiettivo principale è stato valutare se il modello è in grado di studiare scenari di distribuzione della vegetazione.

Il confronto di diversi scenari nel tipo di vegetazione ha mostrato sensibilità alla distribuzione spaziale della vegetazione dell'output del modello.^[24]

[24] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

Further information

[Information from Operational Group's database](#)

Contacts

francesca.giannetti@unifi.it
gteinfo@gozdis.si

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

[FOREST4EU Project](#)
[FOREST4EU Project](#)
info@forest4eu.eu

